

DINÂMICA ESPACIAL DAS MÉTRICAS DA PAISAGEM EM SÍTIOS AMOSTRAIS DE BORDA E INTERIOR NA AMAZÔNIA

Joyse Tatiane Souza dos Santos¹; Clarissa Rosa²; Filipe França³

¹ Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sínteses da Biodiversidade Amazônica, Belém, Pará, Brasil;

² Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil;

³ School of Biological Sciences, University of Bristol, Bristol, Reino Unido UK.

E-mail: ¹ joysetaty@gmail.com; ² rosacla.eco@gmail.com; ³ filipe.machadofranca@bristol.ac.uk;

Eixo temático: (3) Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial

Resumo

A Amazônia Legal vem passando por intensas transformações decorrentes das mudanças no uso e cobertura da terra, impulsionadas principalmente pela expansão agropecuária, abertura de estradas e intensificação das atividades antrópicas [1]. Essas alterações promovem a fragmentação da paisagem, reduzem a conectividade entre remanescentes florestais e modificam a estrutura dos ecossistemas amazônicos [2]. Nesse contexto, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) constituem importantes ferramentas para o monitoramento ambiental, permitindo analisar padrões espaciais do uso e cobertura da terra e compreender os efeitos das atividades antrópicas sobre a paisagem [3]. Assim, este estudo teve como objetivo analisar a composição espacial do uso e cobertura da terra em sítios amostrais localizados no interior e na borda de fragmentos florestais amazônicos, destacando a aplicação de técnicas de análise espacial em ambiente SIG no município de Tailândia, Pará. Foram utilizados dados de uso e cobertura da terra da Coleção 8 do Projeto MapBiomias [4], complementados por dados vetoriais de drenagem e estradas. As análises foram realizadas em ambiente SIG por meio do software QGIS, utilizando a ferramenta de análise de proximidade (buffer). Foram geradas zonas de influência com raio de 1.500 m ao redor dos pontos amostrais pertencentes à Rede da Amazônia Oriental (Rede AmOr), classificados previamente como ambientes de borda (EDG) e interior (INT). O raio adotado permitiu caracterizar a paisagem no entorno dos sítios amostrais, contemplando elementos capazes de influenciar a estrutura ambiental local. Em cada buffer foi calculada a proporção das principais classes de uso e cobertura da terra, permitindo comparar a composição da paisagem entre os ambientes analisados. Os resultados indicaram que os ambientes classificados como interior (INT) apresentaram predominância de formação florestal na maior parte dos sítios amostrais, sugerindo maior conservação da cobertura vegetal nativa. Entretanto, foram observadas exceções em alguns pontos, nos quais atividades antrópicas relacionadas à expansão agropecuária e ao cultivo de dendê ocuparam parcelas expressivas da paisagem, demonstrando que a influência humana também ocorre em áreas classificadas como interior. Além da formação florestal, foram identificadas ocorrências pontuais de floresta alagável, corpos d'água e áreas destinadas a atividades produtivas. Os sítios de borda (EDG) apresentaram maior heterogeneidade da paisagem e maior influência de usos antrópicos da terra. Embora alguns pontos ainda mantenham elevada cobertura florestal, outros apresentam domínio de áreas ocupadas por pastagens e monocultivos de dendê. Também foram registradas áreas não vegetadas, soja, campo alagado e floresta alagável, evidenciando maior diversidade de usos e cobertura da terra e maior grau de alteração da paisagem nos ambientes de borda. De forma geral, os resultados indicam que os ambientes de interior tendem a apresentar maior cobertura florestal quando comparados aos ambientes de borda. Contudo, a presença de áreas destinadas à agropecuária e ao cultivo de dendê em alguns sítios classificados como

interior demonstra que a influência antrópica não se restringe às bordas dos fragmentos. Esses resultados reforçam o potencial das ferramentas SIG e das análises espaciais por buffer para a compreensão da estrutura da paisagem e dos efeitos da expansão das atividades agropecuárias sobre os remanescentes florestais amazônicos.

Palavras-chave: Uso e cobertura da terra; Sistemas de Informação Geográfica; Amazônia; Análise espacial; Buffer.

Resultado principal

Figura 1. Distribuição espacial das classes de uso e cobertura da terra em buffers de 1500 m.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] GIGLIOTTI, Eduardo da Silva; PINHO, Patricia. Dos rios para as estradas: uma análise da mudança de uso e cobertura da terra num contexto amazônico rural. **Revista Espaço e Geografia**, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/espacoegeografia/article/view/40025/31117>. Acesso em: 13 março 2026.
- [2] FEITOSA, Thaian Brunes et al. Temporal Analysis of Forest Fragmentation in the Amazon Rainforest of Tocantins State, Brazil. **Floresta e Ambiente**, v. 30, 2023. Disponível em: www.floram.periodikos.com.br/article/doi/10.1590/2179-8087. Acesso em: 2 maio 2026.
- [3] OLIVEIRA FILHO, Sileno Fernandes et al. Uso da ferramenta SIG para o monitoramento no desenvolvimento de culturas na região do semiárido paraibano. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p. e53611427728-e53611427728, 2022.
- [4] PROJETO MAPBIOMAS – Coleção 8 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. Disp. em: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>

